

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Исхакова Мавлюда Рахмановна

Доцент кафедры “Педагогика и психология” института переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов дошкольных образовательных учреждений, доктор философии по педагогическим наукам (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11294801>

Аннотация. В статье рассматривается андрагогический подход повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций, который предполагает активную позицию и высокую мотивацию обучающихся, совместную деятельность всех участников процесса повышения квалификации и применение эффективных технологий обучения взрослых.

Ключевые слова: повышение квалификации, образование взрослых, андрагогический подход, андрагогика.

Профессиональное развитие педагогических кадров - часть системы образования, призванная оказать содействие развитию человека период его самостоятельной жизни после получения профессиональной подготовки. Так, педагоги, в силу специфики профессиональной деятельности, получая дополнительное профессиональное образование в системе повышения квалификации, вовлекаются непрерывный процесс обучения в течение всей самостоятельной жизни и приобретают новые знания и компетенции. Результатом повышения квалификации является готовность педагогов к качественному выполнению работы в соответствии с современными требованиями, возможность применения полученных знаний и умений в профессиональной деятельности, сформированность новых компетенций, необходимых для реализации новейших стандартов образования, осуществление непрерывного образования [1; 2].

Однако, как отмечают исследователи проблем образования взрослых, взрослый человек сохраняет свои ценности и профессиональные стереотипы до тех пор, пока на деятельностном уровне не осознает необходимости и продуктивности отказа от некоторых из них (С. Г. Вершловский, М. Т. Громкова, В. И. Подобед, М.А.Юлдашев, С.С.Рахимова и др.). Все это актуализирует проблему поиска новых методологических оснований совершенствования системы повышения квалификации, достижения новых результатов. Мы считаем, что решить поставленную задачу позволит андрагогический подход к профессиональному развитию педагогов.

Понятие «андрагогический подход» образовано от понятия «андрагогика» и заимствовано из зарубежных, прежде всего, англоязычных, источников. Андрагогика составляет теоретическую основу обучения взрослых. Взрослый обучающийся как субъект образования характеризуется рядом особенностей, отличающих его от школьников и студентов. Они обусловлены уже имеющимся образованием участников, опытом профессиональной деятельности, жизненным опытом, характерными возрастными изменениями и др. (И. А. Колесникова, А. П. Ситник).

При определении путей совершенствования профессионального развития педагогов системы дошкольного образования следует учитывать специфику педагогической системы

образования взрослых, а именно: субъекта образования — педагога как взрослого; подходов, принципов, целей, задач и содержания образования взрослых; форм, методов, технологий образования взрослых; обучающего в сфере образования взрослых - преподавателей-андрагогов. Кроме того, в профессиональном развитии педагогов: обучающийся взрослый и педагог взрослый. Это предопределяет требования к андрагогу-преподавателю. Он специалист в области андрагогики, эксперт в области технологий образования взрослых, модератор, соавтор проекта учебной деятельности, тьютор, организатор совместной деятельности, рефлексии учебного процесса участия каждого в нем; консультант, фасилитатор, обеспечивающий психологическое, методическое, педагогическое сопровождение учебной деятельности взрослых.

Проектирование учебного процесса образования взрослых (повышения квалификации педагогов) и конструирование его технологий содержания базируются на идеях деятельностной парадигмы, реализуемой в рамках модели профессионального развития педагогов на основе андрагогического подхода и принципов образования взрослых [1; 2; 4].

Андрагогический подход в повышении квалификации педагогов основывается на отличительных признаках взрослых обучающихся. Взрослый в процессе обучения занимает активную позицию (мотивирован, имеет представление о том, что хочет узнать); обладает установкой на самореализацию, самоуправление, саморазвитие; имеет социальный, культурный опыт, что может быть как источником, так и препятствием его развития; испытывает потребность в приобретении знаний, компетенций, направленных на реализацию его задач и разрешение проблем; ориентирован на получение актуального знания; заинтересован в получении образования с минимальными ресурсными затратами (времени, сил, денежных средств и т. д.); взрослый — равноправный субъект управления учебным процессом, включая все этапы прохождения повышения квалификации (целеполагание, планирование, организация, реализация, контроль и коррекция результатов повышения квалификации педагогов). Учебный процесс образования взрослых строится на основе технологий, обусловленных принципами лично ориентированной образовательной парадигмы, учитывающими закономерности природного развития взрослого обучающегося, развивающими культуру целостной жизнедеятельности личности, реализующими потребности в самоидентификации, создающими условия для обретения смысла образования и самообразования [3; 4; 5].

А. И. Кукуев выделил основной и специфический методы андрагогического подхода. В качестве основного метода андрагогического подхода признан метод анализа опыта, а специфическими методами обучения считаются: организационно-деятельностные методы, ориентированные на решение проблем (моделирование, рефлексия, проектирование); интерактивные и диалоговые методы. Выбор методов и технологий осуществляется на основе принципов андрагогического подхода. Предпочтительной технологией андрагогического подхода является интерактивное обучение; а наиболее распространенной формой обучения — групповая работа. Типичными характеристиками методов обучения лично ориентированной образовательной парадигмы образования взрослых являются коммуникация как понимание другого, рефлексия как осознание себя, мышление как производство собственных мыслей. При реализации андрагогического подхода необходимо уделить серьезное внимание предварительной подготовке

профессорско-преподавательского состава учебного заведения, без которой реализация андрагогического подхода будет нерезультативной.

Из вышеизложенного следует, что андрагогический подход предполагает некоторую совокупность таких компонентов, как цель, принципы, методы, приемы и средства обучения.

В нашем исследовании, посвященном профессиональному развитию педагогов системы дошкольного образования через андрагогический подход, мы провели историко-педагогический анализ становления развития андрагогического подхода, рассмотрели теорию и практику его реализации, выделили особенности андрагогической модели. Под андрагогическим подходом в процессе профессионального развития педагогов мы понимаем совокупность таких компонентов, как цель, принципы образования взрослых, методы, приемы, средства повышения квалификации, основанных на отличительных особенностях взрослых обучающихся.

На основе полученных данных реализовали следующие организационно-педагогические условия профессионального развития педагогов в контексте андрагогического подхода: разработали андрагогическую модель профессионального развития педагогов (цель, принципы образования взрослых, содержание, организационные формы, методы, приемы, средства обучения, программно-методические средства, критерии эффективности), использовали андрагогические технологии в профессиональном развитии педагогов (технологии модульного и дистанционного обучения, коммуникацию и групповую динамику, активного обучения и др.).

С учётом вышеизложенного можно делать следующие выводы: андрагогическая модель профессионального развития педагогов системы дошкольного образования даёт возможность построить процесс повышения квалификации, который удовлетворяет потребности взрослых обучающихся, раскрывает их возможности наилучшим образом, гарантируя продвижение педагогов по индивидуальным траекториям.

Андрагогическая подготовка преподавателей, педагогов (взрослых) ориентирует на образование в течение жизни, так как предполагает постоянное использование различных видов самоанализа: самотестирования, рефлексии, самооценки, самопроектирования, самокоррекции и т. д.

Андрагогический подход в системе профессионального развития педагогических кадров системы дошкольного образования позволяет участникам повышать свою профессиональную компетентность в соответствии с требованиями времени, обеспечивает их готовность к непрерывному образованию.

REFERENCES

1. Вершловский С. Г. Вызовы научно-технической революции и образование // Новые знания. — 2008. — № 4. — С. 23—28.
2. Громкова М. Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых: учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 495 с.
3. Кузнецова И. Ю. Андрагогические условия развития субъектной позиции педагога в процессе повышения квалификации: автореф. дисс. канд. пед. наук. — Кемерово, 2011. — 24 с.
4. Кукуев А. И. Андрагогический подход в образовании взрослых. — Ростов н/Д.: Булат, 2008. — 176с.

5. Исхакова М.Р. Методика построения процесса повышения квалификации на основе андрогогического подхода / Методическое пособие, Ташкент, 2021, стр 70
6. Рахимова С.С. Мактабгача таълим ташкилотлари педагог ходимларининг малакасини ошириш мазмунини такомиллаштириш: Педагогика фан. фалсафа доктори (PhD) дисс. автореферати. –Тошкент.2019.